

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14072977>

УДК 796

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье подробно рассматриваются содержание и структура программ занятий по физической культуре в высших учебных заведениях. Раскрываются вопросы оптимизации интенсивности выполнения циклических упражнений с целью оздоровления студентов. Освещаются вопросы оздоровления, снижения уровня заболеваний и повышения адаптивных функций организма у занимающихся физической культурой. Рассматриваются проблема снижения работы физиологических механизмов дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма человека.

Ключевые слова: оздоровительная функция, рекреативная функция, циклические упражнения, интенсивность тренировочной нагрузки, виды физических упражнений, восстановление организма, функциональные свойства организма человека

OPTIMIZATION OF EXECUTION INTENSITY CYCLIC EXERCISES FOR STUDENTS THE MAIN DEPARTMENT

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture,
Gomel State University named after Francysk Skaryna,
Gomel

Annotation: The article discusses in detail the content and structure of physical education programs in higher educational institutions. The issues of optimizing the intensity of performing cyclic exercises in order to improve the health of students are revealed. The issues of health improvement, reducing the level of diseases and increasing the adaptive functions of the body in those engaged in physical education are highlighted. The problem of reducing the physiological mechanisms of the respiratory and cardiovascular systems of the human body is considered.

Keywords: wellness function, recreational function, cyclic exercises, intensity of training load, types of physical exercises, body recovery, functional properties of the human body

Физические упражнения выполняют оздоровительные, образовательные и рекреативные функции в процессе реализации программы по физической культуре в высших учебных заведениях. Оздоровительные функции на занятиях по физической культуре выполняются с помощью увеличения уровня физической кондиции и повышения уровня функциональных резервов всех систем организма у студентов различных медицинских групп. На основе использования групп физических упражнений развиваются физические качества быстрота, выносливость, сила, координация и гибкость, увеличивается уровень работы дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем и опорно-двигательного аппарата у занимающихся. Средствами на занятиях по физической культуре в высших учебных заведениях являются легкоатлетические, гимнастические и общеразвивающие упражнения, спортивные и подвижные игры, спортивная и оздоровительная ходьба, лыжная ходьба, велоспорт, плавание. Каждая из отмеченных групп упражнений направлена на решение ряда определенных задач развития функциональных свойств организма человека [1-12].

Ряд авторов, занимающихся проблемами физической культуры студентов (Е.Е. Ачкасов, Л.П. Богданова, М.Я. Виленский, Ю.И. Гришина, Д. Н. Давиденко, В.А. Коледа) указывают, что наиболее распространенными заболеваниями у контингента студентов, отнесенных к различным медицинским группам в высших учебных заведениях, относятся заболевания сердечно-сосудистой,

дыхательной, нервной и эндокринной систем, системы опорно-двигательного аппарата, органов зрения [1, 4, 6-8, 12].

В практике физической культуры физические упражнения выполняются с разными типами двигательных действий, и поэтому их принято разделять на циклические и ациклические. Циклические виды физических упражнений характеризуются многократным повторением стереотипных циклов движений. Другими словами – это упражнения выполняемые с относительно постоянной технической структурой движений и мощностью работы. К данным видам физических упражнений относятся ходьба и бег на различные дистанции, плавание, гребля, передвижения на коньках, лыжах, велосипеде. Ациклические виды физических упражнений характеризуются изменением способа выполнения последующего и предыдущего двигательного акта. В этом случае двигательные акты необязательно одинаковы по техническим характеристикам движений. Кроме этого, при выполнении данных упражнений может резко меняться направление структуры движений и мощность выполняемой работы. К данным типам упражнений относятся прыжки, метания, гимнастические, акробатические упражнения, единоборства, спортивные игры [2, 7, 12].

В то же время установлено, что во многих программах по физической культуре преобладающее использование гимнастических и общеразвивающих упражнений, спортивных и подвижных игр, не дает нужного эффекта воздействия на дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма занимающихся. Поэтому показатели работы данных систем даже у студентов основного медицинского отделения в подавляющем большинстве случаев остаются очень низкими [8, 12].

Вместе с тем на занятиях по физической культуре использование циклических упражнений таких как бег, оздоровительная и спортивная ходьба, лыжная ходьба, плавание выполняется бессистемно, а также на высоких пульсовых режимах тренировочной нагрузки. В результате у студентов наблюдается стойкое нежелание выполнять равномерную беговую нагрузку, а также ряд других циклических упражнений, таких как быстрая ходьба, лыжная подготовка, плавание. Кроме этого, при незначительном повышении интенсивности равномерного бега, даже у многих

студентов основной медицинской группы непропорционально нагрузке мощно увеличивается ЧСС (частота сердечных сокращений) до 170 ударов в минуту и более. В результате требуются срочные меры по значительному снижению интенсивности тренировочной нагрузки на занятиях и своевременному восстановлению организма у занимающихся [4, 8, 12].

Большую роль в решении проблем нарушения работы дыхательной и сердечно-сосудистой организма студентов играет системное применение циклических упражнений на занятиях по физической культуре. Данные средства нужно применять в аэробных режимах энергообеспечения организма занимающихся. Такие режимы энергообеспечения позволят постепенно адаптировать организм студентов к таким циклическим упражнениям, как оздоровительный бег и ходьба, езда на велосипеде, плавание, лыжная ходьба, скакалка, аэробика. Данный подход позволяет добиться комплексного увеличения уровня работы практически всех физиологических функций организма человека. Соблюдение отмеченных условий позволит снизить распространение таких отрицательных признаков нарушений в состоянии здоровья, как быстрая утомляемость, одышка, повышенное сердцебиение, нарушение уровня артериального давления, головных болей, дисбаланс обмена веществ.

Системное и грамотное применение программы циклических упражнений кроме осуществления оздоровительной функции на занятиях по физической культуре, может выполнять также адаптивную и рекреативную функции. Адаптивная функция средств физической культуры заключается в повышении общей (неспецифической) сопротивляемости организма человека к факторам внешней и внутренней среды. Рекреативная или восстановительная функция средств физической культуры – это восстановление и оптимизация ряда жизненно-важных функций систем организма человека в процессе использования физических упражнений [10, 12].

Регулярные аэробные нагрузки, которые постепенно повышаются с помощью системы выполнения циклических упражнений укрепляют кардио-респираторную, нервную системы и систему опорно-двигательного аппарата у занимающихся физической культурой. Все эти факторы улучшают функции крови и лимфы, выводу вредных продуктов обмена веществ, снижению массы тела,

улучшение обмена веществ, увеличению общей работоспособности организма у студентов.

Беговая нагрузка, адекватно подобранная возможностям организма занимающихся, способствует развитию до высокого уровня адаптационных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Таким образом в результате повышения уровня тренированности, сердечно-сосудистая система начинает очень эффективно работать как в состоянии покоя, так и во время выполнения самой тренировочной нагрузки. Следует отметить также, что тренированных людей показатель ЧСС (частоты сердечных сокращений) в покое снижается до 45-60 циклов в минуту в результате увеличения силы сердечных циклов. За один сердечный цикл у тренированных людей выбрасывается гораздо большее количество крови, обогащенной кислородом в аорту, чем у нетренированных. У нетренированного контингента людей этот показатель ЧСС (частоты сердечных сокращений) колеблется в пределах 60-80 циклов в минуту в состоянии покоя. Кроме этого, у тренированных людей снижается общее периферическое сопротивление сосудов и нормализуется артериальное давление. В результате систематического и грамотного выполнения беговых упражнений улучшается состав крови и ее общее количество циркуляции в системе, увеличивается общее количество гемоглобина в ней. Беговая работа также положительно влияет на всю систему функционирования внутренних органов человека, улучшая в них микроциркуляцию и укрепляя брыжеечную систему (поддержки) органов [1, 2, 5, 10].

Таким образом в результате увеличения уровня работы многих физиологических функций организма человека улучшаются процессы обмена веществ, стимулируется работа эндокринной системы, увеличиваются анаболические процессы (построения), улучшается способность вывода отработанных (распада) продуктов обмена [1, 5].

В системе физической подготовки студентов высших учебных заведений немаловажную роль играет материальная база для занятий физической культурой и спортом. В частности, нужно сказать, что на физической развитие молодого организма положительно влияет также системные занятия водными видами спорта, для которых нужно создать условия. К данным средствам можно отнести виды плавания,

элементы подвижных игр и оздоровительной физической культуры в водной среде. Эти средства серьезно повышают уровень здоровья, закалки и адаптационных возможностей организма человека к факторам внешней и внутренней среды.

При выполнении видов плавания с целью оздоровительного и тренирующего эффекта, нужно соблюдать оптимальный режим интенсивности тренировочной работы, при которой ЧСС (частота сердечных сокращений) достигала бы значения 130 ударов в минуту и более. Вместе с тем длительное применение этих циклических упражнений на пульсе более 160 ударов в минуту, может быстро привести к перетренированности и нарушению работы сердечных циклов. После ускорения темпа плавания на определенном отрезке дистанции, занимающимся необходимо давать значительное время на восстановление сердечной деятельности и дыхания. Для достижения оздоровительных целей практикующим эту дисциплину, также необходимо овладеть правильной (эффективной) техникой движений видов плавания, вместе с правильным дыханием вовремя и после фазы активного гребка [5, 6, 9].

Во время плавания в результате давления воды на грудную клетку, у спортсмена затрудняется полный вдох и поэтому ему нужны дополнительные усилия для выполнения всего процесса (актов) дыхания. В этом случае мощно развивается дыхательная система и увеличивается такой важный показатель как ЖЕЛ (жизненная емкость легких). Материалы исследований показывают, что многие специалисты по ЛФК (лечебной физической культуре) и ОФК (оздоровительной физической культуре) при наличии у пациентов заболеваний позвоночника рекомендуют регулярно выполнять именно данный вид циклических упражнений. Таким образом применение элементов плавания эффективно помогает при лечении многих видов сколиоза и нарушения осанки [5, 10].

Выводы:

При использовании циклических упражнений на занятиях по физической культуре нужно соблюдать следующие методические рекомендации:

1. Необходимо оптимально подобрать объем и интенсивность выполнения циклических упражнений на занятиях по физической культуре, адекватно возможностям организма занимающихся.

2. Тренировочную нагрузку при выполнении циклических упражнений необходимо увеличивать постепенно малыми порциями объема.

3. После выполнения циклических упражнений на высокой интенсивности, нужно давать продолжительную паузу отдыха, для восстановления дыхания и сердечной деятельности к исходным величинам (показатели до ускорения).

Список литературы

[1] Ачкасов Е.Е. Врачебный контроль в физической культуре. Учебное пособие / Е.Е. Ачкасов, С.Д. Руненко, С.Н. Пузин, О.А. Султанова, Е.А. Таламбум. – М.: ООО "Триада-Х", 2012. 130 с.

[2] Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – М.: Альфа-М, 2017. 352 с.

[3] Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента (для бакалавров) / А.А. Бишаева. – М.: КноРус, 2017. 160 с.

[4] Богданова Л.П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы / Л.П. Богданова. – Самара, 2010. 63 с.

[5] Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура (для бакалавров) / Э.Н. Вайнер. – М.: КноРус, 2017. 480 с.

[6] Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КноРус, 2018. 256 с.

[7] Гришина Ю.И. Физическая культура студента: Учебное пособие / Ю.И. Гришина. – Рн/Д: Феникс, 2019. 480 с.

[8] Давиденко Д.Н. Здоровый образ жизни и здоровье студентов: Учебное пособие / Д.Н. Давиденко, В.Ю. Карпов. – Самара: СГПУ, 2004. 112 с.

[9] Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль / В.И. Дубровский. – М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 2006. 598 с.

[10] Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: Учебное пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, И.А. Баукина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 568 с.

[11] Ильинич В.И. Физическая культура студента / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2005. 448 с.

[12] Коледа В.А. Особенности физического воспитания школьников и студентов Гомельского региона / В.А. Коледа, В.А. Медведев. – Гомель, 1999. 213 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Achkasov E.E. Medical supervision in physical education. Study guide / E.E. Achkasov, S.D. Runenko, S.N. Puzin, O.A. Sultanova, E.A. Talambum. – М.: ООО "Triada-X", 2012. 130 p.

[2] Baronenko V.A. Student health and physical education: Study guide / V.A. Baronenko, L.A. Rapoport. – М.: Alfa-M, 2017. 352 p.

[3] Bishaeva A.A. Professional and health-improving physical education of a student (for bachelors) / A.A. Bishaeva. – М.: KnoRus, 2017. 160 p.

[4] Bogdanova L.P. Physical education of students of a special medical group / L.P. Bogdanova. – Samara, 2010. 63 p.

[5] Vainer E.N. Therapeutic physical education (for bachelors) / E.N. Vainer. – М.: KnoRus, 2017. 480 p.

[6] Vilensky M.Ya. Physical education and healthy lifestyle of a student (for bachelors) / M.Ya. Vilensky, A.G. Gorshkov. – М.: KnoRus, 2018. 256 p.

[7] Grishina Yu.I. Physical education of a student: A tutorial / Yu.I. Grishina. – Rn / D: Phoenix, 2019. 480 p.

[8] Davidenko D.N. Healthy lifestyle and health of students: A tutorial / D.N. Davidenko, V.Yu. – Samara: SGPU, 2004. 112 p.

[9] Dubrovsky V.I. Therapeutic physical education and medical supervision / V.I. Dubrovsky. – М.: ООО "Medical Information Agency", 2006. 598 p.

[10] Epifanov V.A. Therapeutic physical education: A tutorial / V.A. Epifanov, A.V. Epifanov, I.A. Baukina. – М.: GEOTAR-Media, 2009. 568 p.

[11] Ilyinich V.I. Physical education of a student / V.I. Ilyinich. – М.: Gardariki, 2005. 448 p.

[12] Koleda V.A. Features of physical education of schoolchildren and students of the Gomel region / V.A. Koleda, V.A. Medvedev. – Gomel, 1999. 213 p.

© Д.В. Баранов, 2024

Поступила в редакцию 12.07.2024

Принята к публикации 16.08.2024

Для цитирования:

Баранов Д.В. Оптимизация интенсивности выполнения циклических упражнений у студентов основного отделения // Инновационные научные исследования. 2024. № 8-1(45). С. 38-46. URL: <https://ip-journal.ru/>